
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: BARREIRAS ESTRUTURAIS E DESAFIOS PARA A EQUIDADE NO SUS

DOI: 10.5281/zenodo.17937930

Alessandra Maria Pereira de Almeida¹

¹ Mestranda em Vigilância em Saúde – Universidade Iguazu

alepereira1982@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0733791742417263>

Aluana Santana Carlos²

² Doutora em Biociências - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

aluanasc@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4300439285537836>

Wanderson Ribeiro Alves³

³ Pós-Doutorando em Ciências do Cuidado - Universidade Federal Fluminense

enf.wandersonribeiro@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5861383899592596>

AT02: Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde Gestão do SUS

Introdução: A regulação do acesso à saúde é um pilar essencial do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir equidade, integralidade e racionalidade no uso de recursos. O enfermeiro atua como peça estratégica nesse processo, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), articulando necessidades clínicas e disponibilidade de serviços. No entanto, sua atuação é dificultada pela escassez de serviços especializados, limitações tecnológicas e ausência de protocolos padronizados, o que gera pressão cotidiana e desafios ético-legais. **Objetivo:** O estudo teve como objetivo mapear e analisar as principais dificuldades experienciadas pelos enfermeiros no processo de regulação do acesso à saúde, visando responder à questão norteadora sobre quais são os entraves que impactam a prática profissional e a garantia do acesso equânime. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão da literatura em novembro de 2025, buscando evidências atualizadas nas bases de dados BVS, SciELO e Google Acadêmico. Utilizou-se o modelo PEO (População, Exposição, Outcome) para estruturar a busca, selecionando artigos em português publicados entre 2020 e 2025 que abordassem diretamente a atuação do enfermeiro na regulação. Foram aplicados critérios de exclusão para teses, editoriais e materiais duplicados, resultando na análise final de 18 artigos.

Resultados: A análise identificou cinco categorias principais de barreiras: 1.

Organizacionais e estruturais: Marcadas pela escassez de serviços, vazios assistenciais em áreas rurais e baixa integração entre os níveis de atenção. 2.

Socioeconômicas e culturais: Incluindo racismo institucional, barreiras linguísticas

para imigrantes e desigualdades regionais que aprofundam a exclusão. 3. **Tecnológicas:** Embora a telemedicina e a telenfermagem sejam promissoras, sua eficácia é limitada pela falta de conectividade, infraestrutura precária e desigualdade digital. 4. **Perfil epidemiológico:** Grupos com deficiência ou transtornos mentais enfrentam dificuldades específicas de adaptação e transporte. 5. **Força de trabalho:** Evidenciou-se sobrecarga laboral, falhas na capacitação dos enfermeiros e comunicação ineficiente na coordenação do cuidado. **Conclusão:** As dificuldades na regulação do acesso são multifatoriais, refletindo desigualdades estruturais profundas e problemas de governança no sistema de saúde. Conclui-se que a tecnologia, isoladamente, não resolve os problemas de acesso. Para fortalecer o papel estratégico da enfermagem e promover a equidade, é decisivo investir em educação permanente, na estruturação dos Núcleos Internos de Regulação (NIR) e na melhoria das condições de trabalho e infraestrutura

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde; Enfermagem; Regulação em Saúde.